

Raqamli ta’lim muhitida qizlar tarbiyasi uchun milliy kontentlarni yaratish va tatbiq etish O‘zbekiston ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Buning uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirish, zamonaviy, interaktiv kontent yaratish, o‘qituvchilar va ota-onalarni qo‘llab-quvvatlash, mahalla-oila-maktab hamkorligini kuchaytirish muhimdir. Shuningdek, doimiy monitoring va takomillashtirish orqali yoshlarning ehtiyojlariga mos tarbiyaviy muhit yaratilishi kerak. Bu nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki milliy ma’naviyatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – 180 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi qarori. – 2020-yil 5-oktabr.
3. Nishonov F. va boshq. Raqamli pedagogika asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2022. – 240 b.
4. Yo‘ldoshev A.X. Milliy tarbiya konsepsiyasi va zamonaviy yondashuvlar. – Samarqand: Zarafshon, 2021. – 150 b.
5. Rasulova N.M. Oila va mahalla hamkorligida tarbiya. – Toshkent: Innovatsiya, 2020. – 132 b.
6. Isroilova D.Sh. Qizlar tarbiyasi va gender yondashuvlar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021. – 140 b.
7. UNESCO. Digital learning and education: Opportunities and challenges. – Paris: UNESCO Publishing, 2020.
8. Ziyonet platformasi: www.ziyonet.uz – (mavzuga oid ona tili va tarix fanlari kontenti tahlili asosida)
9. Abdullayeva S.K. Raqamli ta’lim muhitida milliy qadriyatlar asosida ta’lim va tarbiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 176 b.
10. OECD. 21st Century Skills and Education for Sustainable Development. – OECD Publishing, 2018.

ЁШЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШНИ ОММАЛАШТИРИШНИНГ МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ

Ҳ.Д.Норкулов

Оила ва гендер илмий-тадқиқот институти педагогика фанлари номзоди, доцент

Аннотация: *Мазкур мақолада ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашни оммалаштириши, уни таълим, тарбия ва жамоатчилик фаолиятининг муҳим таркибий қисмига айлантириши ва бу жараёнда учрайдиган асосий муаммолар ва уларни ҳал этиши бўйича амалий таклиф ва тавсиялар илмий жиҳатдан таҳлил қилинади.*

Калит сўзлар: *Ёшларни оилага тайёрлаш, ота-она, таълим муассаси, маҳалла, маънавий тарбия, фарзанд, ўқитувчи, оилавий қадриятлар, ижтимоий тармоқлар.*

Аннотация: *В данной статье научно анализируется популяризация подготовки молодежи к семейной жизни, превращение ее в важную составляющую образования, воспитания и общественной деятельности, а также основные проблемы, возникающие в этом процессе, и практические предложения и рекомендации по их решению.*

Ключевые слова: *Подготовка молодежи к семье, родители, образовательное учреждение, соседство, духовное воспитание, ребенок, педагог, семейные ценности, социальные сети.*

Abstract: *In this article, the popularization of preparing young people for family life, making it an important component of education, upbringing and public activities, and the main problems encountered in this process and practical suggestions and recommendations for solving them are scientifically analyzed.*

Key words: *Preparation of young people for family, parents, educational institution, neighborhood, spiritual education, child, teacher, family values, social networks.*

Бугунги кунда жамиятда соғлом ва барқарор оилани шакллантиришда ёшларни оилавий ҳаётга ҳар томонлама тайёрлаш масаласи тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Ажримлар сонининг ортиши, маиший низолар ва соғлом оилавий муҳитнинг етишмаслиги кўп ҳолларда турмушга қадам қўяётган ёшларнинг бу муҳим ҳаётий босқичга етарлича тайёр эмаслиги билан боғлиқ. Шу муносабат билан, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашни оммалаштириш, таълим, тарбия ва жамоатчилик фаолиятининг узвий қисми сифатида қайта кўриб чиқиш зарурати туғилмоқда.

Ҳар қандай жамиятнинг барқарорлиги ва тараққиёти, аввало, соғлом оилаларга боғлиқ. Оила - инсоннинг илк тарбияхонаси, шахс шаклланишининг асосий муҳити саналади. Шу боис, ёшларни турмушга, яъни оилавий ҳаётга тайёрлаш, уларнинг маънавий, ижтимоий ва психологик етуклигини таъминлаш давлат ва жамият олдида турган муҳим вазифалардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек: *“Ёшларни ҳаётга, аввало, оилавий ҳаётга тайёрлаш – бу нафақат мактаб, балки бутун жамият, энг аввало, ота-оналарнинг ҳам бурчи ва масъулиятидир. Агар ёшлар оилавий ҳаётнинг мазмуни, масъулияти ва қадриятини яхши англаса, ажримлар камаяди, соғлом муҳитда фарзандлар тарбияланади”*³⁸.

Бугунги кунда жамиятдаги кўплаб ижтимоий муаммолар, жумладан, ажримлар сонининг кўпайиши, маиший низолар ва фарзандлар тарбиясидаги бўшлиқлар айнан ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш жараёнининг етарли эмаслиги билан боғлиқ. Ёшлар кўпинча турмуш қуришга ақлий, маънавий ёки руҳий жиҳатдан тайёр бўлмаган ҳолда кириб келмоқдалар. Шунинг учун ҳам ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашни оммалаштириш, уни таълим, тарбия ва жамоатчилик фаолиятининг муҳим таркибий қисмига айлантириш бугунги куннинг долзарб вазифаси ҳисобланади.

1. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш борасидаги мавжуд муаммолар.

1.1. Таълим тизимида мавжуд бўшлиқлар. Ҳозирги таълим-тарбия жараёнида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш масаласига етарли эътибор қаратилмаяпти. Мактаб ва олий ўқув юртларида турмуш маданияти, никоҳ масъулияти, оилавий муносабатлар психологиясига оид билимлар тизимли ва методик равишда берилмаяпти. Бу эса ёшларнинг оилавий ҳаётга тайёргарлик даражасини пастлатади. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда таълим тизими муҳим ўрин тутди. Бироқ, ҳозирги таълим жараёнида ушбу масалага етарлича эътибор қаратилмаётгани қайд этиш лозим. Бу соҳадаги бўшлиқлар қуйидаги йўналишларда яққол намоён бўлмоқда:

³⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 10 майдаги маърузаси. Расмий веб-сайтида (president.uz).

- **Ўқув дастурларида масалани етарли ёритмаслик.** Мактаб ва олий таълим муассасаларидаги фаол ўқув дастурларида турмуш маданияти, никоҳ масъулияти, оилавий муносабатлар психологияси, шахсий ривожланиш, мулоқот маданияти каби мавзуларга жиддий ўрин берилмаяпти. Мазкур масалалар айрим фанлар таркибида юзаки кўриб чиқилади, холос. Бу эса ёшларнинг назарий ва амалий тайёргарлигида катта бўшлиқларни юзага келтиради.

- **Амалиётга йўналтирилган ўқув шаклларидаги етишмаслиги.** Ҳаётий вазиятлар, рол ўйинлари, кейс таҳлиллари, симуляциялар орқали амалий кўникмаларни шакллантириш жараёни етарлича йўлга қўйилмаган. Бу эса ёшлар учун оилавий муносабатларда қарор қабул қилиш, можароларни ҳал этиш, масъулиятни бўлишишга оид кўникмаларни ривожлантиришда тўсик бўлади.

- **Мутахассисларнинг етишмовчилиги.** Оилавий ҳаётга тайёрлашда муҳим ўрин тутадиган педагог-психологлар, ижтимоий ходимлар, ҳуқуқшунослар ва маслаҳатчилар таълим муассасаларида етарлича эмас ёки бу масала улар фаолиятининг асосий қисми ҳисобланмайди. Бу эса ушбу жараённинг тизимли йўлга қўйилишига тўсқинлик қилади.

- **Ўқитувчиларнинг тайёргарлик даражаси.** Айрим ҳолларда ўқитувчиларнинг ўзи ҳам бу мавзулар юзасидан етарли билим ва кўникмага эга эмас. Уларнинг соҳага оид малака ошириш курсларидан ўтиши ва замонавий ёндашувларни ўрганиши таълим сифатини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Таълим тизимидаги ушбу бўшлиқлар натижасида ёшлар турмуш қуриш олдидан ҳаётда учрайдиган воқеа-ҳодисаларга тайёр эмас ҳолда оила қурмоқдалар. Бу эса оилавий можаролар, ажримлар ва фарзанд тарбиясидаги муаммоларни келтириб чиқаради. Шу боис таълим тизимида оилавий ҳаётга тайёрлашни мақсадли, фанлараро ва амалий ёндашув асосида йўлга қўйиш долзарб вазифа ҳисобланади.

1.2. Ахборот хуружи ва хато роль-моделлардаги муаммолар. Бугунги ахборот замонасида ёш авлод тарбияси ва дунёқараши шаклланишида оммавий ахборот воситалари ва интернет манбалари етакчи ўрин тутди. Афсуски, ушбу манбалар орқали тарқатилаётган маълумотлар ҳар доим ҳам ёшларнинг маънавий ривожига хизмат қилмайди. Ижтимоий тармоқлар, блогерлар, реалити-шоулар, турли сериал ва киноларда акс этирилаётган хато роль-моделлар ёшларда турмуш, оилавий муносабат ва масъулиятга нисбатан нотўғри тасаввур уйғотмоқда.

- **Сунъий “идеал” турмуш образлари.** Ижтимоий тармоқларда оммалашган контентлар кўпинча турмушнинг чиройли, сунъий, муаммосиз ва моддий фаровон кўринишини тарғиб қилади. Бундай образлар ёшларда турмуш ҳақида реал бўлмаган орзу-ҳавас ва кутилмаларни шакллантиради. Натижада ҳаётдаги қийинчиликлар ва масъулиятли қарорлар билан тўқнашганда уларда руҳий чарчок, тушкунлик ва ҳатто ажримга мойиллик юзага келади.

- **Оилавий қадриятларнинг инкор этилиши.** Кўплаб сериаллар ва интернет контентларда анъанавий оилавий муносабатлар, вояга етган инсоннинг жавобгарлиги ва фидойилиги кичкиналаштирилади. Баъзи блогерлар ва инфлюенсерлар томонидан ҳаёт тарзи, фаолияти ёки фикрлари орқали “эркинлик”, “ҳеч кимга боғлиқ бўлмаслик” каби ғоялар турмуш қуриш, оилавий мажбуриятни олдинги планга чиқармасликка чорлайди.

- **Ҳақиқий тажрибага асосланмаган маслаҳатлар.** Ижтимоий тармоқларда “психолог”, “мотивациячи” ёки “маслаҳатчи” сифатида чиқиш қилаётган шахсларнинг аксариятида реал билим, тажриба ва масъулият етишмайди. Улар берган маслаҳатлар кўпинча шахсий манфаат

ёки рейтинг учун қилинган бўлиб, ёшларни чалғитувчи, ҳаётий хато қарорларга олиб келувчи тавсиялар билан тўлган бўлади.

- **Интернет орқали тарқаладиган салбий муҳит.** Баъзи интернет платформаларида оилавий ҳаётни “зиёлик” ёки “ҳал қилиб бўлмайдиган оғир юк” сифатида тасвирлаш, никоҳдан воз кечишни “еркинлик рамзи” сифатида кўрсатиш тенденцияси кучаймоқда. Бундай муҳитда ўсиб келаётган ёшларда турмушга нисбатан салбий қарашлар шаклланади.

Ахборот хуружи ва хато роль-моделлар таъсири ёшларнинг турмушга муносабатига жиддий таъсир этмоқда. Улар ҳаётнинг реал муаммоларидан узоқда бўлган, сунъий ва нотўғри тасаввурлар асосида қарор қабул қилишга мойил бўлиб қолмоқдалар. Шунинг учун таълим тизими, жамоат ташкилотлари ва оммавий ахборот воситалари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаб, ёшларга ҳақиқий ҳаётга мос, фойдали ва маънавий бой ахборот муҳитини яратиш жуда муҳим ҳисобланади.

1.3. Рухий ва шахсий тайёргарликнинг етишмаслиги. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш жараёнидаги энг муҳим жиҳатлардан бири бу рухий ва шахсий тайёргарлик ҳисобланади. Замонавий ҳаётда турмуш қуриш нафақат моддий ва ижтимоий жиҳатдан, балки психологик барқарорлик ва шахсий масъулиятни ўз ичига олади. Аммо амалда кўпгина ёшларда бу тайёргарлик даражаси етарли эмаслиги кузатилади, бу эса турли муаммоларни келтириб чиқаради.

- **Эмоционал маданиятнинг пастлиги.** Кўп ёшлар турмуш қуришга киришганда ўз ҳис-туйғуларини идрок қилиш, уларни конструктив тарзда ифода этиш, шерик билан муаммоларни тинч йўл билан ҳал этиш қобилиятига эга эмас. Бу эмоционал камчиликлар натижасида нисбатан кичик можаролар ҳам катта низоларга айланиши мумкин.

- **Масъулиятни бўлишиш қобилиятининг камлиги.** Оиладаги муносабатлар муваффақияти жуда кўп жиҳатдан икки ёки ундан ортиқ шахснинг ўзаро масъулиятини билишига боғлиқ. Бироқ, ёшлар кўп ҳолларда ўзларини жуда мустақил ёки аксинча жуда боғлиқ деб ҳис қиладилар ва бу масъулиятни тенг бўлишишда қийинчиликлар туғдиради.

- **Стрессга барқарорлик ва муаммоларни ҳал этиш кўникмаларининг етишмаслиги.** Ҳаётдаги қийин вазиятлар, молиявий муаммолар, фарзанд тарбиясидаги муаммолар ёшларнинг рухий босимга чидамлилигини талаб қилади. Рухий тайёргарлик етишмаслиги стрессга қарши курашиш қобилиятини пасайтиради, бу эса оилавий муносабатларга салбий таъсир кўрсатади.

- **Шахсий ўсиш ва ўз-ўзини англашнинг камлиги.** Ёшлар кўп ҳолларда ўзларининг шахсий қадриятлари, мақсадлари ва интилишларини аниқ билмай, жамият ва атрофдагиларнинг босими остида қарор қабул қиладилар. Бу эса оила қуришда нотўғри танловлар ва муносабатларда зиддиятларга сабаб бўлади.

Рухий ва шахсий тайёргарликнинг етишмаслиги ёшларнинг оилавий ҳаётда муваффақиятли бўлишларига тўсқинлик қилади. Шунинг учун таълим муассасалари, психологик хизматлар ва жамоат ташкилотлари ушбу соҳада ёшларни қўллаб-қувватлаш ва уларнинг шахсий ўсишини таъминлаш учун комплекс дастурлар ишлаб чиқиши зарур. Психологик кўникмаларни ривожлантириш, шахсий ўсишга йўналтирилган тренинглар ва маслаҳатлар ёшларнинг оилавий ҳаётдаги масъулият ва масъулиятли муносабатларга тайёр бўлишларини оширади.

1.4. Ота-она ва жамият ўртасидаги ҳамкорликнинг сустлиги. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш жараёнида ота-оналар, таълим муассасалари ва жамоатчилик ўртасидаги яқин

ва самарали ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга. Afsuski, ҳозирги кунда бу соҳадаги ҳамкорлик даражаси ками бўлиб, бу ёшларнинг турмушга тайёргарлигини пасайтирмоқда.

Ота-оналарнинг замонавий таълим ва тарбия усулларидан узоқлиги. Кўп ота-оналар анъанавий тарбия усулларига таянишади, замонавий психологик ва педагогик ёндашувлардан хабардорлик даражаси паст. Бу уларнинг фарзандларининг оилавий ҳаётга тайёргарлигида актуал метод ва тавсиялардан фойдаланишини чеклайди.

Жамоат ташкилотлари ва маҳаллий ҳокимиятлар билан ҳамкорликнинг заифлиги. Маҳалла, фуқаролик жамияти институтлари, диний ташкилотлар ва таълим муассасалари ўртасида ёшларни тарбиялаш ва оилавий муносабатларга тайёрлаш борасидаги мувофиқлаштирилган лойиҳалар ва дастурлар кам ва самарасиз. Бу эса ёшларга муттасил ва бир хил маънода маълумот етказишни қийинлаштиради.

Ота-оналар ва таълим муассасалари ўртасидаги мулоқотнинг чекланганлиги. Маҳаллий даражадаги оилавий тадбирлар, маслаҳатлашувлар ва учрашувлар сони кам, уларнинг мазмуни кўпинча нафақат ёшларни, балки уларнинг ота-оналарини ҳам қониқтирмайди. Бу эса таълим муассасалари билан оила ўртасидаги ишонч ва ҳамкорликни сусайтиришга сабаб бўлади.

Жамоатчилик фикри ва ёшларни тарбиялашдаги масъулиятнинг тарқалиши. Жамиятнинг оилавий кадриятларга бўлган муносабати, ёшлар учун ижобий роль-моделларни яратиш, уларни оилавий ҳаётга тайёрлашда ҳамжиҳатликка олиб келувчи муҳитнинг йўқлиги ҳамкорликни заифлаштиради. Бу эса ёшларнинг шахсий ва ижтимоий ривожланишида кўпроқ ёлғиз қолишига сабаб бўлади.

Ота-она ва жамият ўртасидаги ҳамкорликнинг сустиги ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш жараёнида муҳим муаммо саналади. Муаммони бартараф этиш учун ота-оналар, таълим муассасалари ва жамоат ташкилотлари ўртасидаги мулоқот ва ҳамкорликни кучайтириш, замонавий таълим усуллари ва жамоатчилик ресурсларидан фойдаланиш лозим. Бу ёшларнинг барқарор оила қуриши ва ижтимоий муваффақиятли бўлишларини таъминлайди.

2. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашни оммалаштириш бўйича ечим ва таклифлар

2.1. Таълим тизимида оилавий ҳаётга тайёргарликни интеграция қилиш бўйича ечимлар. Ёшларни оилавий ҳаётга самарали тайёрлашда таълим тизими муҳим рол ўйнайди. Шу боис таълим муассасаларида оилавий ҳаётга тайёргарлик мавзусини ўз вақтида ва интеграцияланган тарзда киритиш зарур. Қуйида бу борада амалга оширилиши мумкин бўлган асосий ечимлар кўриб чиқилади:

- **Ўқув дастурларида оилавий ҳаёт мавзусини кенг қамраб олиш.** Таълим дастурларига турмуш маданияти, шахсий муносабатлар психологияси, никоҳ ва оила ҳуқуқи, ота-оналик масъулияти каби мавзуларни киритиш лозим. Бу фанлар оилавий ҳаёт ҳақидаги назарий билимларнинг тизимли ва фанлараро йўналишда ўрганилишини таъминлайди.

- **Амалиётга асосланган таълим шакллари жорий этиш.** Назария билан бирга, ёшларга ҳаётдан олинган воқеалар, рол ўйинлари, муаммо ҳалли ва коммуникация кўникмаларини шакллантириш учун интерактив усуллардан кенг фойдаланиш керак. Бу ёшларнинг оилавий муносабатларда ўзини кўрсатиш қобилиятини оширади.

- **Психологик ва маслаҳатчилик хизматларини ривожлантириш.** Мактаб ва олий ўқув юртлирида психологик ёрдам, маслаҳатлар бериш хизматларини ташкил этиш ва

мутахассисларни тайёрлаш зарур. Бу ёшларга шахсий ва рухий тайёргарликни мустаҳкамлашда ёрдам беради.

- **Мутахассисларнинг малакасини ошириш.** Оилавий ҳаётга тайёргарлик бўйича ўқитувчилар, психологлар ва маслаҳатчилар учун доимий қайта тайёргарлик курслари ташкил этилиб, замонавий таълим ва педагогика усуллари ўргатилиши керак.

- **Ота-оналар ва жамият билан ҳамкорликни кучайтириш.** Таълим муассасалари ота-оналарни оилавий ҳаётга тайёргарлик масалалари бўйича маълумотлаштириш ва уларни тарбия жараёнига кенг жалб этиш чораларини амалга ошириши муҳим. Бу жамоатчилик ресурсларини самарали фойдаланиш имконини беради.

- **Ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш.** Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда онлайн платформалар, вебинарлар, видео дарслар ва мобиль илова орқали замонавий ва қулай усуллар жорий қилиш мумкин. Бу, айниқса, масофадан таълим олувчи ёшлар учун муҳим.

Таълим тизимида оилавий ҳаётга тайёргарликни интеграция қилиш ёшларнинг турмушга тайёргарлигини оширишда асосий восита ҳисобланади. Ўқув дастурларининг самарали янгиланиши, психологик ёрдам хизматларининг ривожланиши ва жамоатчилик билан яқин ҳамкорлик ёшларнинг оилавий муносабатларда муваффақиятли бўлишига хизмат қилади.

2.2. Ахборот воситалари орқали тарғиботни кучайтириш. Замонавий ахборот технологиялари жамият онгини шакллантиришда ҳал қилувчи омилга айланди. Айниқса, ёшлар ахборотни кўп ҳолларда ижтимоий тармоқлар, онлайн платформалар ва оммавий ахборот воситалари орқали оладилар. Шу сабабли, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда медиатаълим ва мақсадли тарғиботни кучайтириш муҳим вазифа ҳисобланади.

- **Соғлом оилавий муносабатларни тарғиб қилувчи контент яратиш.** Телевидение, радио, интернет сайтлари, YouTube, Instagram, Telegram ва TikTok платформаларида оилавий ҳаёт маданиятини тарғиб қилувчи видеороликлар, подкастлар, мақолалар ва блоглар тайёрланиши керак. Мазкур контентлар оддий, ҳаётий ва ёшлар тилида тайёрланса, таъсири юқори бўлади.

- **Ижобий роль-моделлар орқали таъсир қилиш.** Блогерлар, санъаткорлар, спортчилар, илм аҳли каби ёшлар орасида обрўли шахслар иштирокида соғлом оилавий ҳаёт, масъулият, ватанпарварлик ва анъанавий қадриятлар мавзусидаги чиқишлар ёшларга катта таъсир кўрсатади. Бундай шахсларни медиаконтентларда фаол иштирок эттириш керак.

- **Интерактив ахборот кампаниялари ташкил этиш.** Ёшлар ўртасида қизиқарли ва таъсирли интерактив онлайн лойиҳалар (масалан: "Менинг орзудаги оилам", "Оилавий ҳаётда 5 қадам", "Соғлом муносабатлар викторинаси")ни йўлга қўйиш орқали уларни фикр юритиш, ўрганиш ва муносабат билдиришга жалб қилиш мумкин.

- **Нотўғри контентларга қарши муқобил тарғибот.** Ижтимоий тармоқларда оилавий ҳаётни нотўғри талқин қиладиган, шахсий масъулиятни инкор этувчи контентларга қарши курашиш учун ҳуқуқий ва ахборотий чоралар кўриш билан бирга, уларга муқобил ижобий ғояларни кенг оммага етказиш зарур. Шу мақсадда давлат ва жамоат ташкилотлари биргаликда ҳаракат қилиши мақсадга мувофиқ.

- **Махсус медиаплатформаларни ишга тушириш.** Ёшлар учун оилавий ҳаёт, муносабатлар психологияси, шахсий ривожланиш ва ҳаётий кўникмаларга бағишланган миллий медиапортал, YouTube канал ёки мобил иловаларни яратиш – узоқ муддатли ва тизимли таъсир кўрсатадиган ечимдир.

Ахборот воситалари орқали оилавий ҳаётга тайёргарлик бўйича тарғиботни кучайтириш – медиа майдонидаги курашнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Соғлом ахборот муҳитини яратиш, ёшларга манфаатли контентлар етказиш ва ижобий роль-моделлар орқали таъсир кўрсатиш орқали ёш авлоднинг маънавий баркамоллиги ва соғлом оила қуриш салоҳияти оширилади.

2.3. Психологик тайёргарликни кучайтириш. Ёшларнинг оилавий ҳаётда муваффақиятли бўлиши, аввало, уларнинг шахсий баркамоллиги, руҳий барқарорлиги ва тўғри муносабат ўрнатиш қобилиятига боғлиқ. Психологик тайёргарликнинг етарли даражада бўлмаслиги турли мижозлар, ажримлар ва муносабатлар мураккаблашувига сабаб бўлади. Шу боис таълим, жамият ва оила доирасида ёшлар ўртасида психологик тайёргарликни кучайтириш долзарб вазифа сифатида қаралиши лозим.

- **Мактаб ва ОТМларда психологик тарбияни кучайтириш.** Таълим муассасаларида махсус фанлар (масалан, “Шахсий ривожланиш”, “Эмоционал интеллект”, “Мулоқот психологияси”) ёки модуллар асосида психологик тайёргарликка оид билимларни тизимли равишда бериш керак. Бу ёшларга ўз-ўзини англаш, ҳис-туйғуларни бошқариш, муносабат ўрнатиш каби муҳим кўникмаларни шакллантиради.

- **Психологик тренинг ва семинарлар ташкил этиш.** Ўқув юртлари, маҳалла ва ёшлар марказларида "Оилавий муносабатлар психологияси", "Стрессни бошқариш", "Мижозларни тинч ҳал этиш", "Тинглаш маданияти" каби мавзуларда амалий тренинглар ташкил этиш орқали ёшлар мустақкам руҳий асосларга эга бўладилар.

- **Ёшлар учун бепул психологик маслаҳат хизматлари.** Ҳар бир таълим муассасасида, маҳалла ва ёшлар марказларида профессионал психологлар фаолиятини ташкил этиш ва онлайн маслаҳат хизматларини ривожлантириш орқали ёшлар ўз муаммоларига тезкор ва ишончли ечим топиш имкониятига эга бўладилар.

- **Ота-оналарни ҳам руҳий тарбия жараёнига жалб этиш.** Психологик тарбия фақат ёшлар эмас, балки уларнинг ота-оналарига ҳам қаратилмоғи керак. Ота-оналарга болаларнинг шахсий ривожланишида қандай ёрдам бериш, ҳиссий қўллаб-қувватлаш, тинч мулоқот ва тушуниш муҳитини яратиш бўйича мунтазам семинарлар ўтказиш тавсия этилади.

Медиа ва ижтимоий тармоқларда психологик тарғибот. Психологик тайёргарлик мавзусида оммабоп ва тушунарли видеолар, инфографикалар, тестлар, подкастлар орқали ёшларнинг ушбу соҳага қизиқишини кучайтириш, уларни ўзи устида ишлашга ундаш керак. Бунда таниқли психологлар ва ижобий роль-моделлар иштирокидаги контентлар айниқса самарали бўлади.

Психологик тайёргарликни кучайтириш орқали ёшларда ҳаётда учрайдиган мураккаб ҳолатларга бардош бериш, тўғри қарор қабул қилиш, муносабатларни соғлом асосда қуриш қобилияти ривожланади. Бу эса мустақкам, масъулиятли ва барқарор оилалар шаклланишига асос яратади. Давлат ва жамият ушбу жараёнда фаол иштирок этиши, ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш механизмларини йўлга қўйиши лозим.

2.4. Жамоатчилик ва маҳалла иштирокини кенгайтириш. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда таълим муассасалари ва оила билан бир қаторда жамоатчилик, айниқса маҳалла тизимининг иштироки муҳим аҳамият касб этади. Аҳоли ўртасида соғлом ижтимоий муҳит яратиш, миллий ва маънавий қадриятларни мустақкамлаш, оилавий ҳаётнинг масъулиятли жиҳатларини тушунтиришда маҳалла ва жамоат ташкилотлари етакчи куч сифатида иштирок этиши керак. Аммо бу соҳада ҳам ҳали тўлақонли салоҳиятдан фойдаланилмапти.

- **Маҳалла тарғибот гуруҳларининг самарадорлигини ошириш.** Маҳаллаларда фаолият юритаётган “аёллар маслаҳат кенгаши”, “ота-оналар кенгаши” ва “ёшлар етакчилари” фаолиятини қайта кўриб чиқиб, уларни аниқ мақсадли дастурлар асосида тайёрлаш ва мувофиқлаштириш лозим. Тарғибот ишлари даврий, манзилли ва ёшлар дунёқарашига мос усулларда олиб борилиши керак.

- **Маҳалла ва таълим муассасалари ўртасида ҳамкорликни кучайтириш.** Маҳалла фаоллари мактаб ва ОТМлар билан ҳамкорликда оилавий ҳаёт мавзусидаги тадбирлар, давра суҳбатлари, тренинглари ўтказиши мумкин. Бунда маҳаллий шарт-шароит, урф-одат ва реал ҳаётнинг мисоллари асосида иш юритилса, таъсир доираси анча кенгайди.

- **Жамоатчилик асосида маслаҳат марказлари ташкил этиш.** Маҳалла ҳудудларида ёшлар, янги турмуш қурган оилалар ва ажрим ҳавфи юқори бўлган оилалар учун бепул маслаҳат марказлари ташкил этиш лозим. Бу марказларда тажрибали оилавий маслаҳатчилар, психологлар ва ҳуқуқшунослар фаолият юритиши керак.

- **Ижтимоий тадбирлар орқали тарғиботни кучайтириш.** Маҳаллаларда “Оила - муқаддас даргоҳ”, “Фаровон оила - мустаҳкам жамият” каби мавзуларда оммавий тадбирлар, маънавий учрашувлар, ёшлар форумлари ташкил этиш орқали оилавий ҳаётга доир ижобий қарашлар кенг тарғиб қилиниши мумкин.

- **Фаол фуқаролик жамияти институтлари иштирокини таъминлаш.** Нодавлат ноижорат ташкилотлари (ННТ), ёшлар уюшмалари, хотин-қизлар жамиятлари ва масжид-меҳрибонлик марказлари каби институтлар билан ҳамкорликда ёшларга турли шаклларда (маърузалар, видео-тақдимотлар, маслаҳат кунлари) маънавий-маърифий кўмак бериш самарали натижаларга олиб келади.

Маҳалла ва жамоатчиликнинг оилавий ҳаётга тайёргарликдаги фаол иштироки - миллий кадриятларимизга асосланган, жамиятда барқарорликни таъминловчи муҳим омилдир. Бу борадаги ишларни тизимлаштириш, жамоат ташкилотлари ва фуқароларни ушбу жараёнга чуқур жалб қилиш ёш авлоднинг маънавий баркамоллигини таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса ўрнида келтириш мумкинки, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш масаласи бугунги кунда нафақат маънавий, балки ижтимоий, ҳуқуқий ва миллий барқарорлик нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамият касб этмоқда. Зеро, мустаҳкам оила - соғлом жамиятнинг, маънавиятли авлоднинг ва барқарор давлатнинг пойдевори саналади.

Ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, бу соҳада таълим тизимидаги бўшлиқлар, ахборот хуружи, шахсий ва руҳий тайёргарликнинг етишмаслиги, ҳамда жамоатчилик ва ота-она ҳамкорлигининг сустлиги каби муаммолар мавжуд. Уларни бартараф этиш учун эса тизимли, ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкам ва амалий механизмлар асосида иш олиб бориш зарур.

Бу борада қуйидаги устувор вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади:

таълим дастурларига оилавий ҳаётга оид фан ва модулларни киритиш;

оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда соғлом оилавий кадриятларни тарғиб қилишни кучайтириш;

маҳаллаларда психологик маслаҳат марказлари ва “Оила мактаби” курсларини жорий этиш;

жамоатчилик ва маҳалланинг ёшлар тарбиясидаги иштирокига ҳуқуқий ва институционал асосларни мустаҳкамлаш.

Шу тариха, ёшларни ҳаётга, айниқса оилавий ҳаётга тайёрлашда давлат, оила, таълим тизими ва жамоатчиликнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари орқали барқарор, маънавий ва масъулиятли авлод шакллантирилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 10 майдаги маърузаси. Республика Президентининг расмий веб-сайти: www.president.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (2023 йил таҳрири). – Тошкент: “Адолат” нашриёти, 2023.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Оила кодекси”. – Тошкент: Юридик адабиётлар нашриёти, 2023.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллалар тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент: “Ҳуқуқ” нашриёти, 2021.
5. ПФ–60-сонли Фармон. “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”. // Республика Президентининг расмий веб-сайти: www.president.uz
6. ПФ–81-сонли Фармон. “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”. – 11.01.2023.
7. Вазирлар Маҳкамасининг 409-сон қарори. “Ёшлар билан ишлашни самарали ташкил этишга қаратилган комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”. – 2018 йил.
8. Иброҳимов С. “Оилавий муносабатларда шахслараро мулоқот маданияти”. – Тошкент: “Фан ва технологиялар”, 2020.
9. Қурбонов А.Ш. “Ёшларни маънавий тарбиялашда оила ва жамиятнинг ўрни”. – Тошкент: “Нур”, 2019.
10. Karimova N. “Family and Youth Education in the Context of Social Transformation in Uzbekistan”. – Central Asian Survey, Vol. 37, 2021.
11. UNICEF Report (2020). *Adolescent Life Skills and Family Education Models*. – www.unicef.org
12. Indonesian Ministry of Religious Affairs. *Pre-marital Counseling Program Guidebook*. – Jakarta: 2018.
13. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO). *Developing Family Life Education Programs for Youth*. – Geneva, 2020.

РАҚАМЛИ ЛАБОРАТОРИЯЛАР ДАВР ТАЛАБИ

Б.А. Олимов

Қ.Ниёзий номидаги ТПМИ ф.-м.ф.н в.в. профессор

Аннотация: Мақолада умумий ўрта таълим мактабларида рақамли лабораториялардан табиий фан тажрибаларини ўтказишда замонавий восита сифатида фойдаланиш муҳокама қилинади. Мураккаб жараён ва тажрибаларни моделлаштириш учун рақамли лабораториялардан фойдаланишнинг асосий афзалликлари ва имкониятлари, шунингдек уларнинг ўқувчиларнинг фанга бўлган қизиқишини оширишга таъсири кўрсатилган.